

Бортник Надія Петрівна,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор
<https://orcid.org/0000-0003-1794-2793>;

Парпан Уляна Михайлівна,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, доцент
<https://orcid.org/0000-0003-1424-050X>.

ПОНЯТТЯ І ПРАВОВИЙ ЗМІСТ СВОБОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті досліджено теоретичні засади поняття та правового змісту свободи викладання та наукової творчості у контексті чинного законодавства України. Розглядається поняття свободи, академічної свободи, наукової творчості у світлі міжнародних і внутрішніх національних нормативно-правових актів, що визначають правовий зміст свободи викладання у вищих навчальних закладах освіти в системі сучасних правовідносин з позиції прав і свобод людини та громадянина закріплених у Конституції України та деталізованих у Законі України «Про освіту» щодо права на освіту та викладацької діяльності.

Ключові слова: свобода, викладання, наукова творчість, правовий зміст, академічна свобода, права людини, освіта, заклади вищої освіти.

Annotation. The Constitution of Ukraine guarantees freedom of creativity, and the Law of Ukraine "On Education" guarantees freedom of teaching. Such a normative legal decision of the state testifies to the recognition of this freedom as an independent element in the system of human and citizen rights and freedoms, which is in organic connection with other elements of the system: freedom of conscience and religion, freedom of thought and expression, right to search, to receive, transfer, production and dissemination of information, right to education.

The theoretical principles of the concept and legal content of the freedom of teaching and scientific creativity in the context of the current legislation of Ukraine

are explored in the article. The concept of freedom, academic freedom, scientific creativity in the light of international and domestic national legal acts, defining the legal content of freedom of teaching in higher educational institutions in the system of modern legal relations from the standpoint of human and citizen rights enshrined in the Constitution of Ukraine and detailed laws, is considered Of Ukraine «On Education» on the right to education and teaching.

Based on the foregoing, it can be concluded that the normative essence of freedom of teaching and creativity enshrined in the Constitution and legislation of Ukraine is in a state of legal uncertainty, including due to insufficient disclosure of its content in current legislation and practice of constitutional justice. In view of this, for a more complete doctrinal definition of the concept and nature of the legal understanding of freedom of teaching and creativity, it is advisable to study this problem in historical retrospect, taking into account the legislative experience of the countries of the European Union.

Key words: freedom, teaching, scientific creativity, legal content, academic freedom, human rights, education, higher education institutions.

Постанова проблеми. Конституцією України гарантується свобода творчості, а Закон України «Про освіту» гарантує свободу викладання. Таке нормативно-правове рішення держави свідчить про визнання цієї свободи як самостійного елемента в системі прав і свобод людини та громадянина, що перебуває в органічному взаємозв'язку з іншими елементами системи: свободою совісті та віросповідання, свободою думки і слова, правом на пошук, отримання, передачу, виробництво та поширення інформації, правом на освіту.

Аналіз останніх досліджень. Особливості розвитку національної освіти, її правової природи у контексті академічної автономії та академічної свободи торкнулись у своїх працях В. Андрущенко, В. Бакуменко, В. Бойко, Л. Гаєвська, С. Головатий, С. Гончаренко, Н. Губерська, І. Зима, В. Кремень, М. Курко, М. Легенький, Майборода, С. Ніколаєнко, В. Огаренко, В. Огневюк, О. Співаковський, І. Хомишин та ін. Незважаючи на певну кількість наукових праць у сфері освіти, існує нагальна потреба у розробці наукових проблем, пов'язаних з особливостями концептуальних питань теорії і практики правового регулювання освіти України та новітніми тенденціями розвитку правової науки.

Мета статті – дослідження поняття та правового змісту свободи викладання та наукової творчості.

Виклад основного матеріалу. Україна закріпила на законодавчому рівні академічні свободи (в англomовному варіанті «Academic Freedom»), що гарантують самостійність, автономію та незалежність освітніх і наукових організацій, професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і учнів в теоретичному осмисленні навколишнього світу, дослідженні наукових проблем, розробці категорій, принципів, суджень і узагальнень, що утворюють в сукупності наукове знання.

Свобода викладання за змістом Закону України «Про освіту»

поширюється на всі види освітніх організацій [1]. Відповідно до цього Закону до них відносяться дошкільні, загальноосвітні, професійні організації, заклади вищої освіти. Не можна сказати, що освітні програми дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти виключають свободу викладання та творчості.

Однак основна мета діяльності відповідних освітніх організацій, крім нагляду та догляду за дітьми на самих ранніх етапах, полягає у формуванні початкових, загальних і середніх (в тому числі – професійних) знань, навичок і умінь, які ґрунтуються, як правило, на вже наявних досягненнях сучасної науки та досвіді функціонування суспільства. Тому законодавча сутність академічних свобод найбільш яскраво проявляє в діяльності організацій вищої освіти та наукових організацій з урахуванням забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності України, проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики у сферах освіти, науки, культури, охорони природи, екологічної безпеки та природокористування, здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку України [2, с. 243].

Не випадково в більшості конституцій зарубіжних країн, які визнають академічні свободи, гарантується самостійність вищих навчальних закладів, найчастіше – університетів, а не взагалі освітніх організацій (Албанія, Болгарія, Греція, Іспанія, Литва, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія та інші).

Дослідження, що проводяться в ЄС, здебільшого орієнтовані на теоретико-методологічний аспект цього питання, коли свобода викладання та наукової творчості у контексті транспарентності визначається як принцип права з п'яти взаємопов'язаних позицій: відмінна риса та важливий інструмент, який повністю сформувався в демократичній і правовій державі; основа відповідального, легітимного й ефективного публічного управління; основний метод протистояння тіньовим явищам і процесам у суспільстві; технологія формування суспільної свідомості; основа взаємодії громадян і органів публічного управління [3, с. 243].

І. Хомишин пов'язує академічні свободи з обов'язком викладача вишу займатися науковою роботою, систематично оновлювати фаховий та інтелектуальний багаж [4, с. 243]. На думку вченої, це аксіома, незаперечна підтверджена практикою, повсякденною життєдіяльністю суспільства, держави. Немає та не може бути високоякісної освіти без високорозвиненої науки, і навпаки.

Наведеній точці зору відповідає позиція Н. Давидової, згідно з якою мета кожної науки полягає у вільному осягненні свого предмета. Це досягається за допомогою особливих методологічних прийомів пізнавальної діяльності в їх специфічному тільки для певної науки поєднанні. Результати такої діяльності набувають форму уявлень і теоретичних побудов різного рівня і складності в залежності від конкретних дослідницьких завдань. Вчені солідарні в тому, що такі цілі досяжні лише за умови достатньої свободи професійного, наукового,

педагогічного співтовариства від впливу ззовні.

Між академічною свободою та інституційною автономією може виникати конфлікт, спосіб реалізації права викладача на свободу слова та творчості може суперечити загальноприйнятим канонам, звичаям та узвичаєнням освітньої інституції або навіть держави [5, с. 22].

Найбільш точно зазначена думка сформульована В. Кожан при визначенні категорії свобода [6, с. 22]. В контексті дослідження феномена свободи викладання та творчості під свободою слід розуміти не стільки закріплену в нормативно-правовому акті можливість певної поведінки людини, скільки самостійний вибір індивідом або організацією варіантів способу життя та діяльності.

Свобода викладання та творчості пов'язана правом, мораллю, звичаями і іншими соціальними регуляторами суспільних відносин, але лише за умови загальнообов'язковості (право) або оголошення обов'язковими (інші системи соціальних норм) з огляду на визнання професійною, науковою або педагогічною спільнотою та спрямованості на досягнення спільної мети наукового знання.

З точки зору П. Рабіновича, права людини становлять нормативну основу взаємодії людей, координацію їх вчинків і діяльності, яка дозволяє долати конфлікти інтересів, суперечності, забезпечуючи людям вільний статус. Автор, по суті, об'єднує категорії права та свободи в єдину цінність, що захищається конституцією, при якій права не можуть існувати без свободи та навпаки. Межі здійснення прав і свобод мають відповідати міжнародним стандартам. При цьому має бути забезпечено справедливий баланс прав і свобод людини та загальносуспільних інтересів, як цього вимагає, зокрема, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [7, с. 74].

Однією із цілей суб'єктивного права є забезпечення вільного статусу, тобто волі особи, яка є носієм такого права. Якщо визнати правомірність такої позиції, то свобода викладання та творчості одночасно є правом певної категорії осіб на невтручання ззовні в творчий викладацький процес (яким у правовідносинах кореспондує обов'язок іншої категорії осіб не діяти, тобто не перешкоджати вільному творчому процесу в освітній діяльності). Подібні судження базуються на досить поширеному в юридичній науці твердженні, що суб'єктивні права є гарантована законом міра свободи або можливості.

Однак свобода та можливість не одне й те ж. Можливість, якій у правовідносинах ставиться в кореспонденцію суб'єктивний обов'язок іншої особи, передбачає щось більше, ніж просто свободу. В аналізованому контексті свобода означає невтручання, не перешкоджання, відсутність обмежень, але не активні дії особи, яка зобов'язана законом в силу наявності суб'єктивних прав в інших осіб. Немає достатніх підстав для тверджень, що право на життя тотожне свободі життя, право на гідність особи – свободі гідності особи тощо.

З цієї причини більш кращою є точка зору В. Копейчикова, на думку якого головне при вирішенні питань про міру, свободу і справедливість в юриспруденції полягає в їх формально-правовому виразі та значенні. Сутністю

права є свобода, але не будь-яка, а певним чином визначена й забезпечена [8, с. 90]. Законодавець у формально-правовому виразі позиціонує аналізований інститут саме як свободу викладання та творчості, а не у вигляді суб'єктивного права освітніх організацій, їх посадових осіб і професорсько-викладацького складу на автономію, самостійність або незалежність. Законодавець підкреслює основний зміст цієї категорії, що полягає в нерозривному взаємозв'язку свободи творчості та свободи викладання.

Ми вважаємо, що під свободою творчості слід розуміти право кожного самостійно, без стороннього втручання здійснювати творчу діяльність. Викладання можна розглядати як педагогічну творчу діяльність з навчання і виховання в інтересах особи, суспільства і держави. Отже, правовий зміст свободи викладання як творчої діяльності передбачає самостійність викладання та заборону зовнішнього втручання у викладацьку діяльність тією мірою, якою це включає творчість. Свобода викладання та творчість знаходяться в системній єдності та нерозривному зв'язку. При такій постановці проблеми свобода викладання не гарантована конституцією держави, вона забезпечується основним законом лише тією мірою, якою викладання має творчу природу.

Свобода нерозривно пов'язана з демократизмом в організації влади держави та гуманізмом у правосвідомості. Цьому сприяють ініціатива, підприємливість, гласність, плюралізм думок, вільний вибір, самоврядування та самодіяльність людей, свободою має користуватися не розпливчата більшість народу, а кожна людина окремо. Стосовно досліджуваної свободи викладання та творчості це означає, що для реалізації такої свободи потрібен демократизм в управлінні освітою, заборона гіпертрофованого колективізму в організації освітнього процесу, гарантовані законом можливості викладачів і педагогів в їх ініціативі, самоврядуванні та самодіяльності. При такій постановці питання категорія свобода викладання за юридичним змістом розуміється, з одного боку, ширше, ніж право на викладання (в контексті необхідності свободи в демократичному суспільстві як умови свободи викладання), з іншого боку – вузьче (з точки зору наявності чи відсутності активних обов'язків осіб, пов'язаних у правовідносинах з уповноваженими особами).

На наш погляд, заслуговує уваги позиція Н. Маслової. Автор відмежовує сферу свободи викладання професійною діяльністю педагогів, виділяючи важливі особливості цієї свободи, зокрема, в порівнянні зі свободою думки та слова, правом на висловлення думки [9, с. 74].

Наукові позиції Н. Давидової та Н. Маслової не збігаються в такому: в першому випадку свобода викладання позиціонувалася в нерозривному правовому зв'язку з творчістю і його свободою; у другому – об'єктом свободи викладання називається професійна діяльність, яка не у всіх випадках може вважатися творчою. В основному професійна діяльність педагогів пов'язана з реалізацією встановлених правом, мораллю та педагогічною наукою принципів, цінностей, норм і процедур, які не завжди мають бути творчими.

З метою порівняння характерним є досвід правового регулювання статусу інших суб'єктів, визнаних конституційним правом як самостійні або незалежні

– наприклад органів місцевого самоврядування, парламентаріїв, суддів і судів, органів прокуратури та прокурорів, органів слідства та слідчих, адвокатури, нотаріату тощо. У кожному з названих випадків Конституція і розвиваюче її положення законодавства конкретизують, яким є предмет автономії (самостійності, незалежності) цього конституційно-правового суб'єкта. Поза подібних рамок автономія, самостійність і незалежність не є юридично допустимими, оскільки інше означало б заперечення державного суверенітету України – одну з фундаментальних основ конституційного ладу держави (стаття 1 Конституції України).

Згідно з Конституцією України місцеве самоврядування самостійне в межах своїх повноважень, причому органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Під повноваженнями місцевого самоврядування, як впливає зі змісту Конституції України, розуміються питання місцевого значення, які слід відрізнити від окремих державних повноважень.

Конституція України гарантує самостійність кожної з гілок влади (законодавчої, виконавчої та судової) у відношенні одна до одної, місцевого самоврядування, громадян після досягнення ними повноліття в здійсненні своїх прав і обов'язків.

Термін «незалежність» вживається в Конституції України з метою гарантування в захисті судді, адвоката, судді Конституційного Суду України, встановлення повноважень Президента України щодо охорони незалежності держави та змісту присяги глави держави, яка передбачає обов'язок Президента України захищати цю незалежність, гарантування незалежності суддів і правосуддя.

Категорія «автономний» використовується в Конституції України виключно в контексті визначення статусу автономних утворень – Автономної Республіки Крим. Але загалом ці терміни (самостійний, незалежний, автономний) вживаються в Конституції України якщо не в тотожному, то в дуже близькому смислового значенні.

Використовуючи метод правової аналогії, є підстави стверджувати, що свобода викладання означає самостійність, автономію та незалежність суб'єктів освітніх відносин (викладачів, кафедр, факультетів та ЗВО) від втручання ззовні (насамперед – держави) в професійну діяльність.

Така самостійність, зрозуміло, не є абсолютною і обмежується правом, однак держава щодо вимог Конституції, у будь-якому випадку, не може тотально контролювати освітній процес, втручатися в навчально-виховну діяльність викладачів ЗВО у режимах оперативного управління та навчально-методичного контролю, нав'язувати суб'єктам освітніх відносин ідеологію, світогляд або систему цінностей.

Виходячи з концепції самоврядування у педагогіці ЗВО передбачається, що професійне співтовариство набагато краще (ефективніше, гнучкіше тощо), ніж держава (або хто-небудь ще, схильний до втручання в професійну діяльність ззовні), здатне реалізувати завдання обмежень свободи викладання,

адаптовану до цілей навчально-виховного процесу у контексті професійних знань, навичок і умінь саме суб'єктів освітнього процесу, а не інших осіб.

Функція держави в цьому аспекті пов'язана конституційною метою введення мінімальних стандартів і вимог, обумовлених важливими суспільними інтересами (мир, безпека, припинення екстремізму, національної ворожнечі, релігійної нетерпимості тощо), що виключало надмірне втручання державних органів в автономію професійної спільноти ЗВО, тим більше – тотальний контроль і нагляд держави за діяльністю освітніх організацій.

Висловлена позиція спиралася на припущення про методологічну близькість, з одного боку, Конституції України та закону України «Про освіту» (свобода викладання та творчості), з іншого – Конституції України (самостійність і незалежність суб'єктів конституційних правовідносин щодо освіти передбачених у статтях 53 і 54 Конституції України) [10].

Однак це припущення може бути поставлено під сумнів з позиції нормативного змісту інших статей Конституції України, що регулюють свободи людини і громадянина поряд з правами цих суб'єктів.

Чинне законодавство України закріплює не тільки свободу викладання та творчості, але й свободу виборів, розвитку людини, переміщення товарів, послуг і фінансових коштів; економічної діяльності, право на свободу, свободу вибору мови спілкування, виховання, навчання та творчості, пересування та поселення, виїзду за межі країни, совісті та віросповідання, думки та слова, інформації тощо.

Якщо спиратися на метод аналогії свобода викладання повинна розумітися як право на викладання або, що точніше, право на вільне викладання, а не свободи як такої.

Висновки. На підставі викладеного можна сформулювати висновок про те, що нормативна сутність свободи викладання і творчості, закріпленої в Конституції та законодавстві України знаходиться в стані правової невизначеності, в тому числі, внаслідок недостатнього розкриття її змісту в поточному законодавстві та практиці конституційного правосуддя. З огляду на це, для більш повного доктринального визначення поняття та сутності правового розуміння свободи викладання та творчості доцільним є дослідження вказаної проблеми в історичній ретроспективі з урахуванням законодавчого досвіду країн Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 38–39. Ст. 380.
2. Ковалів М. В., Стахура І. Б. Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Юридичні науки. 2014. № 807. С. 22–26.
3. Єсімов С. С. Бондаренко В. А. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій. *Соціально-правові студії*. 2018. Вип. 1. С. 42–49.

4. Хомишин І. Ю. Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: дис. ... д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.07. Львів, 2019. 510 с.
5. Давидова Н. Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 6. С. 21–24.
6. Кожан В. В. Особисті права та свободи людини: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.01. Львів, 2016. 229 с.
7. Рабінович П. М. Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: можливості ефективізації. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2014. № 5. С. 68–78.
8. Теорія держави і права: навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Копейчикова. Київ: Юрінформ, 1995. 190 с.
9. Маслова Н. Г. Юридична природа академічної свободи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 53. Т. 2. С. 169–174.
10. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР / *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.